

MURCIÉLAGOS DE HONDA

Una guía breve sobre diversidad, importancia, e historia natural de estas especies.

Nicolás Corredor Ospina

Agradecimientos

Quisiera tomarme el tiempo de agradecer a los directores de este proyecto, Angela Parrado Rosselli y Abelardo Rodríguez Bolaños por su apoyo en la revisión y diseño de la investigación. A mi madre Claudia Ospina, a mis estudiantes Carlos Bravo, Aileen González, Laura Andrade y Ana Ríos, así como a los finqueros que nos permitieron utilizar sus predios para esta investigación.

Introducción

Murciélagos en Colombia

Colombia, es mundialmente reconocida por su biodiversidad. Nuestra riqueza natural es evidente en los paisajes que nos rodean, la abundancia de recursos naturales de nuestra nación, y la cantidad de especies que viven en nuestro país. A la fecha, 217 especies de murciélagos han sido reportadas en el territorio nacional, lo que representa un total del 15.5% de las especies de murciélagos a nivel mundial.

¿Qué es un murciélago?

Los murciélagos, son el único grupo de mamíferos voladores en el mundo. Es un grupo de animales diversos que cumplen funciones importantes en nuestros ecosistemas como el control de plagas (al alimentarse de insectos y otros invertebrados), la dispersión de semillas (al comer frutas), y la polinización.

Características físicas de los murciélagos

Los murciélagos son mamíferos voladores. Esto significa que, al igual que las vacas, perros o nosotros mismos, tienen pelo, y se alimentan con leche materna, entre otras características. Sin embargo, y a diferencia de otros mamíferos, los murciélagos son los únicos capaces de volar de verdad.

Su cuerpo tiene adaptaciones que los hacen diferentes a nosotros, por ejemplo:

- **Cabeza:** con ojos, orejas grandes y una boca que puede tener dientes pequeños y afilados (según lo que coman).
- **Nariz:** un gran número de murciélagos colombianos presentan modificaciones en su nariz, lo que le da la apariencia de una lanza que le permite dirigir los sonidos que producen conocidos como ecolocalización.
- **Boca:** algunos murciélagos presentan verrugas y protuberancias en sus labios, lo que les permite comprobar el veneno de las ranas o la madurez de las frutas de las que se alimentan.

Detalle de las partes del rostro de los murciélagos (Izquierda, arriba), verrugas en los labios (Izquierda, abajo), y detalle de la hoja nasal (Derecha)

Características físicas de los murciélagos

- **Alas:** sus alas corresponden a lo que para nosotros son las manos. Entre sus dedos, hay una membrana de piel (patagio) fina que se estira entre estos, el cuerpo y las patas.
- **Patas y garras:** les ayudan a colgarse de los árboles, cuevas o techos, e incluso para cazar presas como peces e insectos.
- **Pelo:** suave y de colores que van del café al gris, y a veces hasta rojizo o blanco.

Un murciélago es pequeño en tamaño, pero muy fuerte. Puede pesar desde solo 2 gramos (menos que una moneda) hasta más de 1 kilo, dependiendo de la especie, aunque en Colombia el murciélago más pesado no supera los 230 gramos.

Partes de un murciélago y comparación huesos de otros mamíferos.

Garra

¿Qué come un murciélago?

La dieta de los murciélagos es variada y diversa. En términos generales, podemos dividir a los murciélagos en

**Frugívoros si comen
fruta**

**Insectívoros si comen
insectos**

**Hematófagos si comen
Sangre**

**Nectarívoros si comen
polen**

**Carnívoros si comen
vertebrados**

Murciélagos de Honda

Los nombres dados por los científicos a las distintas especies de plantas, animales y otros seres vivos, presentan una nomenclatura binomial. Es decir, un nombre compuesto por dos partes; siendo la primera el género, que agrupa especies muy similares entre sí, y el segundo siendo el epíteto específico o nombre de la especie, que agrupa solo al animal que reúna estas características específicas. Este nombre científico se escribe siempre en *cursiva*.

Por ejemplo, el género de este murciélago es *Sturnira* que agrupa a los murciélagos de hombros amarillos, y su nombre completo sería *Sturnira lilium*, caracterizado por una dentición específica, color de pelo, peso y tamaño únicos entre las especies de este grupo.

Subfamilia	Especie
Stenodermatinae	<i>Artibeus amplus</i>
	<i>Artibeus lituratus</i>
	<i>Artibeus obscurus</i>
	<i>Artibeus planirostris</i>
	<i>Chiroderma trinitatum</i>
	<i>Chiroderma vilosum</i>
	<i>Dermanura glauca</i>
	<i>Sturnira lilium</i>
	<i>Sturnira sp.</i>
	<i>Uroderma bilobatum</i>
Carollinae	<i>Carollia brevicauda</i>
	<i>Carollia perspicillata</i>
	<i>Carollia sp.</i>
Mycronicterinae	<i>Mycronicteris microtis</i>
Desmodontinae	<i>Desmodus rotundus</i>
Phyllostominae	<i>Lophostoma brasiliense</i>
	<i>Phyllostomus elongatus</i>
	<i>Phyllostomus hastatus</i>

Chiroderma trinitatum

Artibeus obscurus

Carollia perspicillata

Dermanura glauca

De acuerdo con estudios recientes, el departamento del Tolima cuenta con 99 especies de murciélagos. Gracias a investigaciones recientes, el número de especies ha aumentado, y se ha sugerido que pueden existir especies que aún no han sido descritas. En cuanto al municipio de Honda, se han reportado hasta 19 especies de estas 99 encontradas en todo el Tolima.

Nuestro estudio reporta un total de 23 especies para el municipio de Honda, lo que significa una ampliación de la distribución de 4 especies para este departamento.

El listado de especies y notas sobre algunas de las especies más comunes en nuestro se encuentra a continuación

Carollia sp.

Chiroderma trinitatum

Artibeus amplus

Carollia brevicauda

Chiroderma villosum

Sturnira lilium

Carollia perspicillata

Dermanura glauca

Sturnira sp.

Artibeus lituratus

Desmodus rotundus

Lophostoma brasiliense

Artibeus planirostris

Phyllostomus elongatus

Micronycteris microtis

Artibeus obscurus

Phyllostomus hastatus

Uroderma bilobatum

Chiroderma villosum

Murciélago ojón peludo

Esta es una especie de tamaño mediano (6,5 a 8,5 cm de longitud corporal, con una envergadura alar aproximada de 30 a 38 cm, y un peso entre 18 y 28 gramos). Presenta un pelaje largo y esponjoso de tonos marrones o grisáceos. Como su nombre lo indica, presenta ojos prominentes. Habita desde México hasta Brasil, incluyendo Colombia, principalmente en bosques húmedos tropicales y subtropicales. Su dieta es principalmente frugívora, consumiendo frutos blandos como higuierón y guayaba, los cuales suele cortar en trozos y llevar a sus sitios de percha para alimentarse. Esto permite que lleve las semillas lejos de la planta madre, lo que lo convierte en un importante dispersor de semillas y en un aliado clave para la regeneración natural de los bosques.

Carollia perspicillata

Murciélago de cola corta
común

Esta es una especie de tamaño pequeño a mediano (6 a 9 cm de longitud corporal, con una envergadura alar aproximada de 28 a 40 cm, y un peso entre 15 y 22 gramos). Presenta un pelaje corto y suave de color marrón a grisáceo. Habita desde México hasta el sur de Brasil y Bolivia, incluyendo gran parte de Colombia, principalmente en bosques húmedos, secos, secundarios e incluso en zonas intervenidas y cercanas a asentamientos humanos. Su dieta es principalmente frugívora, con una marcada preferencia por frutos de plantas pioneras como los del género *Piper* (cordoncillos), aunque también consume néctar, polen e insectos de forma ocasional. Gracias a esta dieta y a su amplia tolerancia a diferentes hábitats, cumple un papel fundamental como dispersor de semillas en etapas tempranas de la sucesión vegetal, siendo una de las especies más comunes y abundantes de murciélagos frugívoros en el Neotrópico.

Desmodus rotundus

Murcielago vampiro común

Esta es una especie de tamaño pequeño (7 a 9 cm de longitud corporal, con una envergadura alar de 35 a 40 cm, y un peso entre 25 y 40 gramos). Presenta un pelaje corto, sedoso y brillante, de color marrón, aunque presenta tonalidades rubias. Su cara es ancha, orejas grandes y tiene un pulgar bien desarrollado que le facilita desplazarse caminando o saltando en tierra. Habita desde México hasta el norte de Chile, Uruguay y Argentina, incluyendo todo el territorio colombiano, en ambientes que van desde bosques húmedos y secos hasta áreas abiertas con presencia de ganado. Su dieta es exclusivamente hematófaga, alimentándose de la sangre de mamíferos y aves, siendo el ganado bovino uno de sus principales hospederos en zonas rurales. Aunque es conocido como “murciélago vampiro común”, cumple también un papel ecológico como parte del equilibrio natural en los ecosistemas.

Dermanura glauca

Murciélago frutero plateado

Esta es una especie de tamaño pequeño (5 a 6,5 cm de longitud corporal, con una envergadura alar de 25 a 30 cm, y un peso entre 10 y 16 gramos). Su pelaje es suave y denso, de tonos marrón grisáceo a pardo claro, y suele presentar una franja clara en la cara que va desde la frente hasta la nariz, característica frecuente en el género *Dermanura*. Habita en bosques húmedos tropicales, desde Honduras hasta Bolivia y Brasil, incluyendo Colombia, donde se encuentra asociada principalmente a selvas húmedas y zonas de piedemonte andino. Su dieta es principalmente frugívora, con alta preferencia por especies de *Ficus* (higuerones), aunque también consume frutos de otras plantas del sotobosque; al igual que otros frugívoros, corta pequeños pedazos de fruta y los transporta a sitios de percha para alimentarse, lo que le permite dispersar semillas y contribuir a la regeneración natural de los bosques.

Artibeus lituratus

Murciélago frutero común

Esta es una especie de tamaño mediano a grande (8 a 9,5 cm de longitud corporal, con una envergadura alar de 40 a 55 cm, y un peso entre 40 y 65 gramos). Presenta un pelaje corto y denso de color marrón oscuro a negruzco, con una franja clara que recorre la cara desde la frente hasta la nariz, además de líneas más claras en la cara que lo distinguen de otros frugívoros. Habita desde México hasta el norte de Argentina, siendo muy común en Colombia, tanto en bosques húmedos y secos como en áreas intervenidas, fragmentadas e incluso dentro de ciudades. Su dieta es frugívora generalista, consumiendo principalmente frutos de *Ficus* (higuerones), guayaba, cordoncillos y otras especies, lo que lo convierte en uno de los dispersores de semillas más importantes y abundantes de nuestros bosques. Es una especie altamente adaptable, capaz de vivir en colonias en huecos de árboles, cuevas o construcciones humanas, y cumple un papel ecológico esencial en la regeneración y mantenimiento de los bosques.

Murciélagos de Honda

¿QUÉ MURCIÉLAGOS ENCONTRAMOS EN EL BOSQUE SECO TROPICAL DE HONDA?

NICOLÁS CORREDOR OSPINA

Carollia perspicillata

El murciélago más abundante del estudio. Parece ser capaz de soportar eventos recurrentes de fuego debido a su habilidad de usar otros recursos en su dieta como insectos

Phyllostomus hastatus

Presenta en bosques sin fuego. Los resultados indican que es susceptible a eventos recurrentes de fuego debido a su disturbio.

Dermanura glauca

Otro de los murciélagos capaces de soportar eventos recurrentes de fuego. Si bien no es tan abundante como *C. perspicillata*, se encontró en bosques sin fuego y con fuegos recurrentes.

Si bien no hace parte de los murciélagos frugívoros, este murciélago vampiro fue abundante en la zona. Cumple un rol importante en el control de poblaciones de vertebrados.

Desmodus rotundus

Sturnira lilium

Uno de los murciélagos más afectados por el fuego. La reducción de su abundancia fue marcada a medida que aumenta la frecuencia de fuego.

Lophostoma brasiliense

Este murciélago carnívoro parece complementar su dieta con algunas frutas. Es importante en el control de especies pequeños mamíferos y otros murciélagos.

Artibeus lituratus

Uno de los géneros más afectados por fuego. Su presencia disminuye debido al aumento en la frecuencia de fuego debido a la escasez de recursos.

Nuestro proyecto

Nuestro estudio buscó comprender cómo el aumento de los incendios forestales afecta a los murciélagos dispersores de semillas en el bosque seco tropical. Escogimos a Honda, Tolima, porque todavía se conservan fragmentos de bosque seco que han enfrentado incendios de manera recurrente durante los últimos 20 años. Decidimos enfocarnos en los murciélagos, ya que, dadas las condiciones actuales de conservación de estos bosques, ellos parecen ser de los pocos animales que aún cumplen con la tarea fundamental de dispersar semillas. A través de la evaluación de qué especies de semillas estaban siendo transportadas y qué murciélagos participaban en este proceso, buscamos entender cómo el incremento en la frecuencia de los incendios puede alterar estas interacciones clave para la regeneración del bosque.

Las redes de interacción nos permiten identificar qué plantas están siendo consumidas por qué murciélagos, y así evaluar cómo estas relaciones pueden cambiar cuando aumentan los disturbios, como la frecuencia de los incendios. Nuestros resultados mostraron que, a medida que los fuegos se vuelven más frecuentes, las redes se vuelven menos complejas y se reducen los grupos de interacciones, lo que significa que tanto las plantas como los murciélagos cuentan con menos opciones para relacionarse entre sí.

También encontramos que, en los bosques con mayor número de incendios, era más común observar al murciélago frutero de cola corta (*Carollia perspicillata*). Esto ocurre porque, después de los fuegos, aparecen en abundancia plantas como los cordoncillos (de sus plantas favoritas), que crecen rápidamente en los bosques quemados, y también aumenta la presencia de insectos, lo que favorece a esta especie. Su presencia puede ser clave para la regeneración de los bosques, ya que estos murciélagos son grandes dispersores de semillas de plantas pioneras que ayudan a iniciar el proceso de recuperación.

En estas representaciones gráficas, a mayor tamaño de la especie, hay un mayor número de interacciones en el ecosistema.

El bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más frágiles y amenazados de nuestro país. En lugares como Honda, Tolima, el fuego ha transformado durante años la manera en que este bosque se recupera y en cómo las especies que lo habitan logran sobrevivir. A lo largo de este libro vimos cómo los murciélagos, a pesar de los cambios y las dificultades, siguen cumpliendo un papel vital: dispersar semillas, polinizar y mantener el equilibrio de los bosques.

Al estudiar sus interacciones con las plantas aprendimos que, cuando los incendios son más frecuentes, las redes ecológicas se simplifican, y tanto las plantas como los murciélagos pierden opciones para relacionarse. Sin embargo, también descubrimos que ciertas especies, como el murciélago frutero de cola corta, encuentran en estos ambientes degradados una oportunidad para cumplir con su labor, alimentándose de plantas pioneras como los cordoncillos y ayudando a que el bosque comience de nuevo su ciclo de vida.

A close-up photograph of a bat's hand and foot gripping a mossy branch. The bat's fur is dark, and its claws are visible as it holds onto the green, moss-covered branch. The background is dark and out of focus.

Estos hallazgos nos muestran que, aunque el fuego representa una amenaza, los murciélagos son aliados silenciosos de la regeneración. Protegerlos y entender su papel nos permite reconocer que cada especie, por pequeña que parezca, tiene una función importante en la salud del bosque.

Cuidar los bosques secos tropicales no solo es una tarea científica, sino también un compromiso de todas y todos. Conocer a los murciélagos, valorar su aporte y proteger sus hábitats es también cuidar el futuro de nuestras comunidades, nuestros ríos y nuestra tierra.

